

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732730>

УДК 336.663

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Е.Н. Русакова,

магистрант, 3 курс, напр. «Экономика и управление в организациях»

М.В. Петрова,

к.э.н., доц., кафедра экономики, анализа и информационных технологий,

Алтайский государственный аграрный университет,

г. Барнаул

Аннотация: В данной статье рассмотрены понятие оборотного капитала предприятия и его структура на примере АО «Алтай-КОКС». Выявляются существующие проблемы в управлении дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии. Также рассматриваются мероприятия и инструменты повышения эффективности управления задолженностью предприятия. В качестве такого инструмента предлагается использование при расчетах механизма факторинга. В заключение оценивается экономический эффект от применения мероприятий по управлению оборотным капиталом в исследуемом предприятии.

Ключевые слова: оборотный капитал, предприятие, кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, факторинг, эффективность

IMPROVEMENT OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

E.N. Rusakova,

3th year Student, ex. «Economics and management in organizations»

M.V. Petrova,

PhD in Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics,

Analysis and Information Technology,

Altai State Agricultural University,

Barnaul

Annotation: This article considered the concept of working capital of an enterprise and its structure by example of AO «Altay KOKS». The existing problems in the management of accounts receivable and accounts payable at the enterprise are identified. Measures and tools to improve the efficiency of debt

management of the enterprise are also considered. As such a tool, it is proposed to use the factoring mechanism in calculations. In conclusion, the economic effect of the application of working capital management measures in the enterprise under study is evaluated.

Keywords: working capital, enterprise, accounts payable, accounts receivable, factoring, effectiveness

Эффективное управление оборотным капиталом позволяет уменьшить продолжительность операционного цикла, снизить текущие затраты, освободить из хозяйственного оборота часть финансовых средств, reinvestируя их в другие виды активов. Согласно общему определению, дебиторская задолженность – один из важных компонентов оборотного капитала [1]. Неоплаченные счета составляют наибольшую часть дебиторской задолженности. Денежные средства и ценные бумаги – наиболее ликвидная часть активов. К денежным средствам можно отнести деньги в кассе, на расчетном счете и депозитных счетах.

Уровень и эффективность использования оборотного капитала определяют величину важнейших показателей деятельности предприятия: объем производства продукции, себестоимость продукции, производительность труда, прибыль, рентабельность производства [2].

На основе анализа современной литературы в области управления оборотным капиталом были поставлены следующие задачи исследования:

- изучение состава и структуры выпуска продукции на предприятии;
- выявление недостатков в управлении оборотным капиталом в исследуемом предприятии;
- разработка направлений улучшения использования оборотного капитала и мероприятий по их реализации.

Объектом исследования в работе является предприятие АО «Алтай-КОКС», г. Заринск. Структура выпуска продукции на данном предприятии рассмотрена в таблице 1.

Данные таблицы показывают, что в 2020 г. структура выпуска продукции АО «Алтай-КОКС» имеющая минимально небольшие изменения расходованию по сравнению с 2018 г. Так, объем производства управления, полученные однако уменьшился с 92,89 до форма 92,76 % таблица, объем производства смолы увеличился 4,03 до 4,06 % г., объем производства бензола снизился с 1,06 до 1,04 %, объем производства сульфата увеличился с 2,02 до 2,14 %.

Следует отметить, что неэффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью приводит к дефициту денежных средств,

который негативно сказывается на платёжеспособности организации, порождает кризисные явления. Так как в результате дефицита денежных средств происходит снижение ликвидности активов; задержки в оплате труда персонала; рост кредиторской задолженности перед поставщиками и бюджетной системой; невыполнение сроков погашения задолженности по кредитам банка; замедление оборачиваемости товаров; увеличение длительности торгового цикла из-за перебоев в товарообеспечении. При этом первыми признаками дефицита денежных средств являются отрицательное значение чистого оборотного капитала (когда оборотные активы меньше краткосрочных обязательств) и отрицательный денежный поток от операционной деятельности (приток денежных средств меньше их оттока) [3].

Таблица 1 – Структура выпуска продукции АО «Алтай-КОКС»

Наименование	2018 г.		2019 г.		2020 г.	
	тыс. тонн	в % к итогу	тыс. тонн	в % к итогу	тыс. тонн	в % к итогу
Производство кокса 6% влажности	3506	92,89	3147	92,83	3562	92,76
Производство горючую смолы	152	4,03	136	4,01	156	4,06
Производство бензола	40	1,06	34	1,01	40	1,04
Производство сульфата 20,5 %	76	2,02	73	2,15	82	2,14
Итого	3774	100	3390	100	3840	100

Одной из задач по управлению дебиторской задолженностью является определение степени риска неплатежеспособности клиентов, а также разработка рекомендаций по организации работы предприятия с неплатежеспособными покупателями. В качестве мероприятий по увеличению эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженностью на анализируемом предприятии рекомендуется:

– непрерывно следить за соответствием дебиторской и кредиторской задолженности, так как значительное превышение дебиторской задолженности создаёт угрозу финансовой устойчивости организации и вызывает потребность в привлечении дополнительных, менее эффективных источников финансирования [4];

- по возможности ориентироваться на увеличение численности потребителей с целью уменьшения риска неуплаты, который значителен при наличии монопольного покупателя;
- постоянно осуществлять контроль над состоянием расчётов с покупателями и заказчиками с целью оперативного выявления просроченных сумм задолженности
- применять способ начисления процентов за отсрочку платежа, а при досрочной оплате предоставлять скидки контрагентам [5].

Также в качестве одного из мероприятий по повышению эффективности управления задолженностью предприятия можно рекомендовать использование при проведении расчетов механизма факторинга.

Факторинг – это продажа дебиторской задолженности предприятия (обычно со скидкой) специальному агенту – фактору. Продавец задолженности получает от фактор-фирмы наличные деньги в размере 60-90 % от её общей суммы. В результате повышается ликвидность оборотных активов, появляется возможность вовлечения досрочно полученных средств в оборот (на закупку сырья, материалов, комплектующих и т.д.). Вследствие таких операций происходит ускорение оборачиваемости оборотного капитала, высвобождаются новые средства для последующих вложений.

В современных условиях преимущества получают те компании, которые осваивают и внедряют рыночные механизмы управления продажами. Наличие эффективной системы управления продажами в компании обеспечивает ей конкурентные преимущества [6].

В связи с этим можно предложить установить зависимость заработной платы сотрудников отдела продаж от величины оплаченной заказчиками продукции [7]. Это предлагается с той целью, чтобы менеджеры были заинтересованы не только в том, чтобы отгрузить продукцию, но и в том, чтобы она была своевременно оплачена. В результате сократится не только общая сумма дебиторской задолженности, но и доля просроченной дебиторской задолженности. Соответственно, у предприятия появятся средства для погашения своих краткосрочных обязательств, и снизится сумма кредиторской задолженности.

Подводя итоги, рекомендуется предпринять следующие меры по совершенствованию управления оборотным капиталом исследуемого предприятия:

- увеличение показателей ликвидности баланса предприятия;
- необходимо регулярно проводить инвентаризацию основных средств и реализовать неликвидные активы с целью повышения ликвидности баланса;

– высвобожденные или незадействованные денежные средства дочерние нужно направлять на факторинговую операцию;

– составление инсектицид бюджетного плана по структурным подразделениям для улучшения надбавок за оборачиваемостью оборотного капитала [8].

Реализация предложенных технических рекомендаций будет способствовать ускорению оборачиваемости средств, вложенных в расчёты с дебиторами и повышению эффективности деятельности предприятия за счет получения дополнительной прибыли от ускорения оборачиваемости капитала.

Список литературы

[1] Вуколова Т.И. Управление финансами предприятия: справочное пособие. / Т.И. Вуколова, И. Н. Жук, Е.Ф. Киреева. – Минск: Мисанта, 2016. 103 с.

[2] Бондин И.А. Источники формирования оборотных средств. / И.А. Бондин. // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2015. № 4. 35-36 с.

[3] Литвин М.И. Как определить плановую потребность в оборотных средствах. / М.И. Литвин. // Финансы. – 2016. № 10. 10-13 с.

[4] Бучик Т.А. урвню Оптимизация оборотного капитала. / Т.А. Бучик. // Финансы, учет, аудит. – 2016. -№ 6. 43 с.

[5] Ермолович Л.Л. Сущность оборотного капитала: учебное пособие. / Л.Л. Ермолович. – Минск: Интерпрессервис, 2017. 75 с.

[6] Петрова М.В. Совершенствование бизнес-процессов и структуры управления предприятием. / М.В. Петрова. // Вектор экономики: электронный научный журнал. – 2020. № 4(46). 78 с.

[7] Засемчук Н.А. Управление оборотным капиталом предприятия и эффективность его использования. / Н.А. Засемчук, Д.А. Зюзелева. // Материалы XIV Международной студенческой научной конференции / Гродненский государственный аграрный университет. – Гродно, 2015. 116 с.

[8] Карасева И.М. Финансовый использования менеджмент / И.М. Карасева, М.А. Ревякина. – М.: Омега-Л, 2016. 335 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Vukolova T.I. Enterprise financial management: a reference guide. / T.I. Vukolova, I.N. Zhuk, E.F. Kireeva. – Minsk: Misanta, 2016. 103 p.
- [2] Bondin I.A. Sources of the formation of working capital. / I.A. Bondin. // International Agricultural Journal. – 2015. No. 4. 35-36 p.
- [3] Litvin M.I. How to determine the planned need for are working capital. / M.I. Livin. // Finance. – 2016. No. 10. 10-13 p.
- [4] Buchik T.A. level Optimization of working capital. / T.A. Buchik. // Finance, accounting, audit. – 2016. -No. 6. 43 p.
- [5] Ermolovich L.L. The essence of working capital: a tutorial. / L.L. Ermolovich. – Minsk: Interpressservice, 2017. 75 p.
- [6] Petrova M.V. Improvement of business processes and enterprise management structure. / M.V. Petrov. // Vector of Economics: electronic scientific journal. – 2020. No. 4 (46). 78 p.
- [7] Zasemchuk N.A. Management of the company's working capital and the efficiency of its use. / ON. Zasemchuk, D.A. Zyuzeleva. // Materials of the XIV International Student Scientific Conference / Grodno State Agrarian University. – Grodno, 2015. 116 p.
- [8] Karaseva I.M. Financial use management / I.M. Karaseva, M.A. Revyakin. – M.: Omega-L, 2016. 335 p.

© *Е.Н. Русакова, М.В. Петрова, 2021*

Поступила в редакцию 29.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Русакова Е.Н., Петрова М.В. Совершенствование управления оборотным капиталом предприятия // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 205-210. URL: <https://ip-journal.ru/>